

社會心態的轉變

Transformation of Societal Consciousness

掌秦沃爾夫岡 (Sassin Wolfgang)¹

Wolfgang Sassin,

Dr-Ing,
Independent researcher,
formerly Senior Scientist of International Institute for Applied Systems Analysis
and Lecturer of Technical University Vienna
Austria

掌秦沃爾夫岡，
博士工程師，
獨立研究員，
奧地利

Article No and Translation / 物品編號 : 010210201 CHI-T

For citation (Chicago style) / 供引用 (芝加哥風格) :

In Chinese:

掌秦沃爾夫岡。2018。"社會心態的轉變。" *The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions* 1, 010210201.

In English:

Sassin, Wolfgang. 2018. "Transformation of societal consciousness." *The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions* 1, 010210201.

¹ E-mail: w.sassin@aon.at.

Translation: Chinese (traditional).

Translator: Wu Li Qian (People's Republic of China).

Permanent URL links to the article:

HANDLE: 20.500.12656/thebeacon.1.010210201

<http://thebeacon.ru/pdf/Vol.%201.%20Issue%201.%20010210201%20CHI-T.pdf>

Received in the original form: 9 January 2018

Review cycles: 1

1st review cycle ready: 12 February 2018

Review outcome: 3 of 3 positive

Decision: To publish as is

Accepted: 14 February 2018

Translation ready: 2 May 2018

Published online: 5 May 2018

無形的“其他”

在全球經濟激烈交流的時期，大多數人已經變得依賴於他人的紀律和準備，去卓有成效地工作。然而，這些其他的是看不見的。它們是一個巨大而暗淡系統的微觀部分。他們的社交活動鮮為人知。在這種情況下，有必要思考社會組織的未來形式。關於逐漸喪失國家主權的爭端突出了這一問題。儘管取得了令人印象深刻的成就，但歐洲聯盟就是此類爭端的一個例子。它面臨著新的挑戰，試圖納入更多的民族國家。但經濟大國已經是全球網絡的一部分。這個全球網絡的目標是由經濟利益而不是政治利益決定的。它們是由經濟邊界條件決定的。全球市場不交易。他們無法平衡道德和社會價值 (Sassin et al. 2018, chap. 2)。

因此，很難認識到政治制度日益依賴不同經濟制度的後果 (Donskikh 2016, 120 – 122)。現在和將來也很難實現人的自我形象和這個相互關聯的系統的干擾。這個問題被當代哲學所忽視。事實上，這似乎是一種禁忌。它在詩歌中有點被考慮，因為它觸及我們的潛意識，而我們的潛意識仍然沒有理

圖 1。月球軌道飛行器 1 號拍攝的第一張月球軌道上的地球照片（1966 年）。

[Fig. 1. The first photo of Earth from the Moon orbit made by Lunar Orbiter 1 (1966)].

© NASA, LOIRP

性的微積分 (Yang 2012, 118 - 128)。

只有廣泛共有的自我形象才是維繫國家和人民團結的不可或缺的手段。共同身份的削弱（其衰變）具有爆炸劑的作用。它威脅到各社會及其聯盟的內在一致性，以彌補文化和社會差異。這種社會“元有機體”的存在正處於危險之中。舊殖民地的命運和國家的失敗表明，哪些制度變革是由人的形象或社會生活基礎的形象的變化引發的。

醜聞和危機使我們吃驚。他們讓我們不知所措。我們把它們誤解為人類的本屬性。利他主義、相互尊重、忠誠，不過是理想而已。它們能否實現取決於環境條件。我們對難民劇、親密盟友發動的間諜襲擊感到困惑。此外，眾所周知的自然事件會引起科技上的懷疑，這一事實也讓我們感到困惑。這些科技被公共管理部門錯放了地方，比如在福島 (Hoetzlein 2012, 115; Kevenhörster 2015, 199 - 204)。

視角的轉變：從人到自然

自 1969 年以來，人類科學和政治無疑錯過了應對人類自我認識深刻變化的機會。這是由於定義社會的參照系突然發生革命而造成的。歷史上沒有真正的相似之處能接近智人登陸月球的後果。

全球思維首次成為我們日常政治和經濟認知的一部分。全球化作為一種新的範式出現，改變了傳統的文化偏好和習慣，取代了個人作為決策的參照點。

我們傳統的人與社會實體相互競爭的形象被推到了後面。這個形象已經過時了。作為一個脆弱的藍色星球，全球社會佔據了數十億人的頭腦。人類的本能和他日復一日不變的現實不再成為公眾關注的焦點。環境突然變成了神聖的創造物。它和人類分開了。他停下來以一種古老的管道看待環境。早些時候，他根據“征服你的土地”的命令，把它作為一個生活基地。能源、原材料和原始環境的保護發展成絕對價值。他們回避了個人所有制的概念。

人類生存的內在條件被放在第二比特。它被地球征服了。個人必須適應整個人類的需求，這是一個未知的現象，仍然在無限增長。“人，征服你的地球”的命令被暗含地轉化為“人類，征服你的個體”。隨著時間的推移，這種對人的心理減退被一些研究者認為是將自我-我轉化為我們的關鍵因素 (Morris 2014)。

經濟能力和國民生產毛額不再是可以顯示生活質量的名額。收入水准的差异消耗著分裂的社會。分裂成政黨和政治派別剝奪了宏大的經濟概念和政治概念的魅力。在一條由不可思議的科技和經濟成功鋪就的道路的盡頭，這種厭倦感怎麼能取代呢？

從太空梭地球到監獄地球

尼爾·阿姆斯特朗 1969 年踏上“我們的”月球的一小步，以及他回望地球的視角，似乎把這顆藍色星球變成了一個共同的家園 (圖 1 - 4)。

圖 2。阿波羅 8 號小組的威廉·安德斯 (William Anders) 拍攝的第一張月球軌道上的地球彩色照片 (1968 年)。

[Fig. 2. The first coloured photo of Earth from the Moon orbit made by William Anders of Apollo 8's team (1968)].

© NASA

尼爾·阿姆斯特朗 1969 年踏上“我們的”月球的一小步，以及他回望地球的視角，似乎把這顆藍色星球變成了一個共同的家園。這次首次載人到鄰近

圖 3。阿波羅 11 號機組人員在月球表面拍攝的著名照片（1969 年）。

[Fig. 3. The renowned photo from the Moon surface made by Apollo 11's crew (1969)].

© NASA, Flickr

天體的任務只激勵了少數科技人員和工程師，他們能夠真正欣賞這一令人難以置信的成就。然而，對廣大公眾來說，地球突然縮小了。沒有公式和科學解釋，每個人都能直接意識到地球不是宇宙的中心。它只是敵對宇宙海洋中的一個小島。地球的真實大小回避了我們自然感官的能力。

“向星星伸出援手”這個比喻是啟蒙運動以來人類精神的特徵和決定因素。自 1969 年以來，它很快失去了它無處不在的力量。“時代精神”出現了偏差，導致了一個意想不到的方向。

400 年前，神聖的宗教裁判所在類似的情況下更為明智。它害怕世界形象的深層後果及其對人類形象的影響，伽利略·伽利略公開推翻了這一形象。今天，這些國家的精英們認為，將太空科技和核技術結合起來作為其全球權力地位的基礎，但他們沒有意識到，登月將通過質疑個人的身份而引發個人危機。“太空梭地球”的形象旨在傳播人類統一的理念。這個想法導致了全體船員的普遍控制。

鐵幕兩邊的精英們回避了清晰的認知。他們不是唯一欺騙自己的人。工業化國家和開發中國家中幾乎沒有人會承認人口和物質需求的快速增長會迅速將“太空梭地球”轉變為“監獄地球”。

1969 年，情況變得很清楚：一旦人們意識到他們成功擴張的負面後果，他們的心理狀況就不能保持不變。尼爾·阿姆斯特朗和他的船員們結束了他們的旅行，回到了未知的空間，他們認為自由度是無限的，一直延伸到地球表面，越南在那裡被縱火。

圖 4。朱諾飛船拍攝的地球和月球照片（2011）。

[Fig. 4. The photo of Earth and Moon made by Juno spacecraft (2011).]

© NASA, JPL-Caltech

在這個地球上，在數百個飛彈發射井裏，核自毀正等待著開始它毀滅性的工作。在這個地球上，數百萬人死於饑餓。快感很快消失了。對於極少數人來說，飛向星空的夢想顯然是一個機會。對地球上缺點的不滿迅速蔓延。早在世紀 1970 年代初，就有人提出這樣一個問題：通過節省阿波羅任務的費用，有多少人可以從貧困和疾病中解脫出來。工業化國家依靠自己的能源和原材料資源維持高經濟增長率的困難越來越大，對國家環境惡化的抗議也越來越多，這些都將勘探和經濟開發引向了不發達地區。供應瓶頸和防止抗議示威，成為戰略目標。資源開發和環境保護逐步離開了各自的地方和區域參攷框架。它們演變成超級大國政治的主題，無論是在科學領域還是外交政策領域。

它變成了一種教條：人，這個關注自身進步的驅動力，應該保持啟蒙運動定義他的形式：自由、平等和兄弟般的愛。如果一場生存競賽不在“監獄地球”中進行的話，情況就是這樣。人們普遍認為，人是一種被賦予平等權利的生物，有權作為個人或作為社會主義集體的一員，為追求自己的幸福和幸福而奮鬥。時代的精神告訴我們，從長遠來看，經濟增長和全球科技擴張將解決所有的人與人之間的問題。兩次世界大戰的損失可以沿著這樣一條狹窄的道路克服。這是一個新的信條，在東部和西部。

20 年後，這個錯誤嚴重地導致了蘇聯的衰落。“地球號飛船社”會主義部

分的人口準備和政治執行沒有在物質福利方面取得必要的進展。這場增長競賽的贏家，美國及其歐洲和日本的盟友，發現自己身處一個多極世界。他們堅持按照“狗吃狗”的原則比賽。現在他們正在消耗他們的未來，以便能夠維持永久增長的教條。實驗未能通過承諾新增消費來建立真正的社會民主結構。即使在二戰後被盟軍佔領的國家也是如此，在第三世界國家更是如此。這些例子展示了一個人的轉變。這也顯示了個人離美國獨立宣言所提供的形象有多遠。

權利宣言的後果

1776年7月4日，法國大革命發生20年前，這一宣言確定了一個平民理想，並對歐洲產生了強烈的迴響。以足夠的精神距離研究這一問題，有助於更好地瞭解據稱得到鞏固的國家內部和國家之間的現狀，因為它們擔心冷戰時代可能會回來。《宣言》所確立的人的形象與我們21世紀初的政治和憲法現實之間的差異是顯而易見的，特別是在那些放棄主權以換取自由貿易和自由個人流動的一般原則的民主國家。不順從的行為總是構成存在的風險。伊拉克、阿富汗、蘇丹、敘利亞或巴基斯坦、印度、委內瑞拉、墨西哥（僅舉幾個例子）已經陷入了這樣一種局面：他們的人民無法擺脫庇護、剝削和鎮壓。他們沒有走上托馬斯·傑斐遜、本傑明·富蘭克林和喬治·華盛頓所開闢的道路。國家或工會試圖說服“其”成員，一旦和平或暴力地合併，不要為了能夠選擇自己的未來道路而爭取獨立。在奧斯曼帝國解體後，蘇格蘭、加泰羅尼亞、中東大部分地區的分離主義運動曾經“在沙地上畫線”分離或聚集在一起，歐盟債務問題尚未解決，非洲大片地區（如蘇丹）爭取獨立的運動，在大量的流血事件後分裂成兩部分，——它們都證明了那些在消失的時候寫在紙上的憲法的毫無意義的遺產。

1776年7月4日，法國大革命發生20年前，這一宣言確定了一個平民理想，並對歐洲產生了強烈的迴響。以足夠的精神距離研究這一問題，有助於更好地瞭解據稱得到鞏固的國家內部和國家之間的現狀，因為它們擔心冷戰時代可能會回來。《宣言》所確立的人的形象與我們21世紀初的政治和憲法

現實之間的差異是顯而易見的，特別是在那些放棄主權以換取自由貿易和自由個人流動的一般原則的民主國家。不順從的行為總是構成存在的風險。不順從的行為總是構成存在的風險。伊拉克、阿富汗、蘇丹、敘利亞或巴基斯坦、印度、委內瑞拉、墨西哥（僅舉幾個例子）已經陷入了這樣一種局面：他們的人民無法擺脫直接控制、剝削和鎮壓。他們沒有走上托馬斯·傑斐遜、本傑明·富蘭克林和喬治·華盛頓所開闢的道路。國家或工會試圖說服“其”成員，一旦和平或暴力地合併，不要為了能夠選擇自己的未來道路而爭取獨立。在蘇格蘭、加泰羅尼亞以及奧斯曼帝國解體後形成的中東大部分地區，分離主義運動愈演愈烈。這些國家沒有解決歐盟的債務問題。其他運動正在非洲大片地區爭取獨立，例如蘇丹，在大量流血事件後分裂成兩部分。他們都證明了那些在消失的時候寫在紙上的毫無意義的憲法遺產。

如果我們在沒有情緒的情況下閱讀《美國獨立宣言》，我們就會明白，它始於只能被解釋為違反國際法的聲明：

當在人類活動的過程中，一個民族有必要解散與另一個民族有聯系的
政治派別，並在地球的力量中承擔起自然法則和自然之神賦予他們的獨立
而平等的地位，對人類意見的適當尊重要求他們宣佈促使他們分離的原因

。我們認為這些事實是不言而喻的：
-人人生而平等；
-他們被造物主賦予了某些不可剝奪的權利；
-其中包括生命、自由和追求幸福；
-為了保障這些權利，政府是在人中建立的，其公正的權力來自於被
統治者的同意 (The Declaration of Independence 1776) 。

羅馬俱樂部是由來自世界各地的科學、文化、經濟和政治人士建立的一個私人協會。羅馬俱樂部在首次登月前一年就開始尋找一個宜居和永續的世界。在沒有政治授權的情況下，這些人針對兩個超級大國之間的軍備競賽和控制地球資源的魯莽競爭作出了反應。這兩個行程都要求分析這種前所未有的擴張及其引發的衝突的長期後果。1972年，丹尼斯·梅多斯 (Dennis Meadows) 向羅馬俱樂部提交的題為《成長的極限》的報告引起了廣泛關注。從月球

上看到一顆脆弱的藍色行星，為這個話題奠定了基礎。

同樣在 1972 年，美國和蘇聯，以及來自工業化國家集團的 10 個國家成立了國際系統分析研究所（IIASA）。該研究所由奧地利主辦，奧地利是一個政治中立國家，位於維也納附近的拉森堡。加勒比海危機是冷戰中最關鍵的一個階段，它將世界分裂成兩個敵對的部分。在這場危機之後，這個政治獨立的智囊團打算以不受政治和意識形態界限限制的全球視角進行研究。IIASA 是由一個深為關切而誕生的：對肥沃土地、水、原材料、能夠征服、使用和保護這些資源的人口的競爭，伴隨著歷史上的暴力。這種狀況因核僵局而長期存在，這種僵局可能會因人類無限擴張而導致世界末日。²

哥白尼消費思想的轉變

在蘇聯領導的計劃經濟崩潰後，人文科學關注的是人，一個不僅受法律和秩序影響，而且受媒體影響的人，尤其是在“西方”。據瞭解，到目前為止，由公眾資助的古典教育學和教育體系，得到了一個全新的層面。政治文宣被有針對性的廣告所取代。為了實現總體經濟平衡，各國政府感到有義務通過行政行動“創造”就業機會。為了通過刺激消費的永久增長，從而創造一個更加穩固的社會，改善人們的普遍福祉，出現了政治和經濟之間的聯盟。教育逐漸轉變為“培養社會行為的學校”。教育系統無聲地輔之以大眾傳媒支持的公共授權。它的目的是發展，並通過廣告融資，可以注入新的要求到廣大公眾。

這種容易克服所有國家和社會障礙的新增長和控制戰畧的後果，無疑創造了一種新型社會，即媒體社會。它的主要目標是促進增長和不可避免地操縱個人。事實上，一種全新的“**WES**”出現了。“**Is**”自稱為時尚品牌或特殊消費管道的成員。隨著這一戰畧的實際成就，人作為一個自由和自我負責的人的

² *Energy in a Finite World - Paths to a Sustainable Future and Global Systems Analysis* (Häfele et al. 1981); *Energy Strategies* (Häfele and Sassin 1976); *Energy Options and Strategies for Western Europe* (Häfele and Sassin 1978); *The Global Energy System* (Häfele and Sassin 1979); *On Energy and Economic Development* (Sassin 1980) *Population Dynamics and Demography, Food and Agriculture - 全球視野下的一切。*

思想，似乎是托勒密世界觀的遺物。這個想法與哥白尼的轉變形成鮮明對比。在哥白尼經濟中，人被視為圍繞物質重心旋轉，物質重心是由貨幣控制的內部結構。不管今天個人信奉哪一種宗教或世俗信仰，他都已成為這一集體性、週期性的羣衆運動不可分割的一部分，這一運動再也不可能受到單個個人的影響。為了掌握這一事實，我們可以想像，在我們的全球經濟中，作為生產和高度專業化要素的一小部分人，將舉行幾周或幾個月的罷工。絕大多數人無法彌補這種崩潰；無論是商人，還是服務提供者，無論是官僚還是公關專家，無論是政治家還是教會代表。數十億人，包括那些罷工的人，將失去他們的生命。即使不部署覈武器，也不需要在此種情況下採取任何重大軍事行動，情況也會如此。

虛擬人

這種喪失獨立性對個人自我形象的長期後果是不可預測的。絕大多數人的這種存在上的相互依存關係是在 20 世紀大戰結束後才發展起來的。它影響了他們對一代人的感知和思考，絕對不超過兩代人。個人，作為一種“資源”，將在一個不透明的全球系統中永久發展，已經變異成一種混合存在。個人的利他創造是針對其直接環境的。特殊的神經元（成像神經元）成像那些靠近我們的個體的情況，允許“感知”他們可能的精神狀態。然而，與此同時，我們被虛擬生物所包圍。我們所面臨的思想是“越好”、“越公正”，甚至是“社會主義術誌”，這是一種根本無法“感知”的抽象存在。³

這些虛擬生物是元素，它們是意識形態的基石。它們與人類與成像神經元的交流毫無共同之處。在我們的環境中，他們不是真正的人類，因為我們只能通過在各種各樣的情況下觀察他們來發現真正人類的真實性格。他們被“鄰居”取代，總是匿名和可交換的。我們把功能歸於這樣的陌生人。我們對待同伴、術誌，對待富人或社會寄生蟲，對待黑、紅、黃、綠的人，根據

³ 德意志民主共和國中央委員會秘書長埃裏希·霍內克（Erich Honecker）的妻子、前人民教育部長馬戈特·霍內克（Margot Honecker）在 2012 年接受德國電視臺採訪時仍然聲稱：我們播下了一顆種子，將在二三十年後發芽：社會主義者夥計。

他們所堅持的政治色彩，也對待外國人和信仰不同的人。他們的名字我們不知道。充其量這些陌生人帶著號碼、頭銜或徽章。

由此產生的自我去個人化，通過把自己安排到這樣的階級中，有助於那些行為模式，這些行為模式被設定為規範，凌駕於公共機構或經濟組織的組織結構之上。流動性大的人總是像個移民。這個背景延伸得很遠，延伸到遙遠的出生地和其他方向。宏寬七靈哦溺死人 (*homo billionis* 人)⁴ 是我們新的精神環境，新的多重鄰居，我們再也無法從中區分自己 (圖 5)。依賴於一個複雜的系統，我們適應了抽象的規則，這些規則剝奪了我們的個性，就像它剝奪了我們的鄰居一樣。

圖 5。福斯社會中智人進化的延續方案。

[Fig. 5. The schematics of continuation of evolution of *homo* in mass societies].

這種雜交生物代表了某種東西，但只是短暫的一瞬間。我們是工人、家

⁴我建議用這個詞來表示智人之後人類進化的新階段。

庭成員、納稅人、選民、官員、被保險人、援助對象、嫌疑人、陪審團成員，所有這些都可能在一天之內完成。因此，我們真的不屬於他們。準確描述**宏寬巨鱷**溺死人 (*homo billionis* 人) 是人類的新化身，特別是他的生存能力，是一項未來的任務。進化賦予我們本能。他們把我們和那些可以建立長期關係的人聯系在一起。我們與功能性“鄰居”的關係被縮小到一個理性的演算，我們用它來評估我們的優勢和風險。由於總體經濟、國家或複雜的環境條件等客觀壓力而導致的個體間的聯系的存在，在進化中也不罕見。然而，自然界的許多例子告訴我們，這種強制條件從根本上改變了個人。

在 30 到 10 億年前，單細胞生物頻繁地融合成多細胞生物，複雜的生物具有令人印象深刻的能力。但這些多細胞生物並不主宰生物圈。沒有與單個細胞的共生關係，就沒有高等生物存在。人體內有 2 公斤左右的細菌，沒有這些細菌，人體根本無法發揮其基本功能。遵循相似的原理，儘管細節上有很大的不同，昆蟲的狀態也在進化。這些社區的專門成員履行特殊職能。一旦對特定功能的需求發生變化，這些專業成員中的一些人可以改變他們的身體內容，以應對挑戰他們社區的環境狀況。即使是繁殖自己的能力通常也會委託給女王。在福斯社會中，托勒密意義上的個人並不存在。形成蜂群中心的不是蜂王，而是要想讓蜂群存活下來就必須養大的蜂巢。蜜蜂或螞蟻只作為其狀態的一部分而存在。單挑出來，就是沒有方向，無法生存。

越來越多的生活領域依賴於一個全球體系，這個體系的特點和風險不再為個人所掌握。為了更好地理解正處於這種依賴中的智人自我意識的轉變，有必要回顧一下社會觀念的歷史。他們引誘我們逐步建立更大的體系，他們創造了一種“全球現實”的感覺，我們無法通過將其與從我們眼前的社會環境中抽象出來的社會條件進行比較來加以驗證。

社會觀念的演變總是有其轉捩點的。個人的生命週期要短得多，只占他們所屬的更大社會生活空間的一部分。一旦社會擴展到新的領域，一般觀點的轉變和相關範式的轉變是不可避免的。我們必須回首過去，才能更好地理解人類的未來總是受到新的社會觀念的影響。它還受到對不斷擴大的視野、對過去決策造成的短缺和失敗的反應的影響。

REFERENCES

- Donskikh, Oleg. 2016. "The Man reasonable, economical." *EKO*, no. 4: 117–132. In Russian.
- Häfele, Wolf, Anderer, Jeanne, McDonald, Alan, and Nebojsa Nakicenovic. 1981. *Energy in a Finite World*. Vol. 1: Paths to a Sustainable Future. Vol. 2: A Global Systems Analysis. Cambridge, MA: Ballinger Publishing Co.
- Häfele, Wolf, and Wolfgang Sassin. 1976. "Energy strategies." *Energy* 1, no. 2: 147–163. [http://doi.org/10.1016/0360-5442\(76\)90014-1](http://doi.org/10.1016/0360-5442(76)90014-1)
- Häfele, Wolf, and Wolfgang Sassin. 1978. "Energy Options and Strategies for Western Europe." *Science* 200, no. 4338: 164–167.
- Häfele, Wolf, and Wolfgang Sassin. 1979. "The global energy system." *Systems Research* 24, no. 3: 169–189. <http://doi.org/10.1002/bs.3830240303>
- Hoetzlein, Rama C. 2012. "Visual Communication in Times of Crisis: The Fukushima Nuclear Accident." *Leonardo* 45, no. 2: 113–119.
- Kevenhörster, Paul. 2015. "Fukushima ohne Folgen? Das Dilemma der japanischen Energiewende." *Zeitschrift für Politik* 62, no. 2: 197–217. In German. <http://doi.org/10.5771/0044-3360-2015-2-197>
- Morris, Ian. 2014. *War - What it is Good for. The role of conflicts in civilization, from primates to robots*. London: Profile Books.
- Sassin, Wolfgang, Donskikh, Oleg, Gnes, Alexandre, Komissarov, Sergey, and Depei Liu. 2018. *Evolutionary Environments. Homo Sapiens - an Endangered Species?* Innsbruck: Studia Universitätsverlag.
- Sassin, Wolfgang. 1980. "Energy." *Scientific American* 243, no. 3: 118–132.
- The Declaration of Independence. The Want, Will, and Hopes of the People*. 1776. <https://www.ushistory.org/declaration/document>.
- Wüllenweber, Walter. 2012. *Die Asozialen: Wie Ober- und Unterschicht unser Land ruinieren - und wer davon profitiert*. München: Deutsche Verlagsanstalt. In German.
- Yang, Lian. 2012. *Politics in Poetry*. Berlin: Annals, Institute of Advanced Study.

擴展摘要

EXTENDED SUMMARY

SASSIN, WOLFGANG. TRANSFORMATION OF SOCIETAL CONSCIOUSNESS.

THE SHIFTS OF SOCIETAL CONSCIOUSNESS SINCE 1969 THUS FAR, are studied in the article. This date is chosen as a pivotal point not fortuitously. In 1969 Neil Armstrong on reaching the Earth's satellite made the first look back to Earth from outside in the history of humanity. Since that time, the Earth transformed to "our common home" in the societal consciousness. And exactly since that moment, the concept of *Spaceship Earth* began to transform to the threatening idea of *Jailhouse Earth*. Why so? The elites on both sides of the Iron Curtain escaped then a completely different perspective and equally well recognisable perception about the change of the concept of Earth. They were not the only ones to be wrong about this. Hardly

anyone in the industrialised and developing countries, would admit today that rapid population growth and expanding material demands would quickly turn an *Spaceship Earth* into a kind of *Jailhouse Earth*. Year 1969 made it clear that as soon as people would recognise the negative consequences of their successful expansion, their mental state would no longer remain unaffected.

The transformation of societal consciousness in mass societies includes the rejection of the idea of an individual in Ptolemy's sense. Instead, a human being commences to be perceived in an instrumental way as an insect in a hive. This insect may perform its particular duties and functions in the mass society in question. However, this individual specimen, without a proper orientation from the hive (mass society), not only cannot find its directions, but is even unable to survive.

Mass societies are characterised by the presence of invisible "Others" in our lives. At the times of intensive global economic exchange, the majority of people became dependent on the discipline and willingness of "others" to participate in a productively work. These "others" are practically invisible. They are microscopic parts of a huge and non-transparent system. Little, if any, is known about their socialisation across global distances. At such times it is quite necessary to think about the future forms of social organisations that are obscure and badly defined today. The constant disputes on a possible loss of national sovereignty, we are facing during the last twenty years, may be one of the symptoms of this. The weakening of the existing principles of common identity, probably their disintegration, has an effect similar to an explosive that threatens the internal cohesion of societies and their unions. Only shared identity can always compensate for repulsive cultural and social differences. The existence of social "meta-organisms" is therefore at stake. The fate of the colonial "commons" and the failure of several entire states now-a-days show which institutional changes are triggered by changes in the image of people or in people's ideas about the basis of life of their society, that is, what they share in common.

The development of social ideas always has its tipping and turning points. A human individual has a life time that is far too short and he can only look over a small part of the living space of ever-growing societies to which he belongs and on which his existence depends. A change in general perspectives and the associated paradigms is therefore inevitable when societies penetrate new areas of civilisation. Human history can be understood as a sequence of different images that we design of ourselves and of a world which we believe to live in.

作者 / Author

博士工程師薩秦沃爾夫岡 (Sassin Wolfgang) 的教學、研究、諮詢活動和附屬機構包括維也納科技大學（奧地利）、Jülich 研究中心（德國）、IIASA（奧地利）、國際氣候變化專門委員會、聯合國人居署，歐盟委員會（比利時）研究與創新總局和德國汽車工業人機界面的原始設備製造商。

Wolfgang Sassin,
Independent researcher,
Jochberg 5
6335 Thiersee
Austria

© Wolfgang Sassin
Licensee The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions

Licensing the materials published is made according to Creative Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0) licence

